

YUSUPOVSKIY NAVLI POMIDOR ASOSIDA GAZAKBOP KONSERVALANGAN MAHSULOT TAYYORLASH VA SAQLASH TEXNOLOGIYASI

X.I. Xasanova, L.O. Mahmirzayeva

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash
muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15211585>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 10-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 14-aprel 2025 yil

KEY WORDS

pomidor, quritish, konvektiv, ziravorlar, vitaminlar, oziq-ovqat, sanoat, nav, quritish texnologiyasi, Yusupovskiy, Temp, harorat;

ABSTRACT

Ushbu maqolada pomidorning Yusupovskiy navi haqida umumiy ma'lumotlar va qayta ishlash jarayonlarida kam foydalanilganligi sababli ushbu navni qayta ishlab, qoqi tayyorlash hamda konservalangan mahsulot olish texnologiyasi haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birga, tayyor bo'lgan qoqilarga mahsus ishlov berib, gazakbop mahsulot tayyorlandi. Maqoladagi tajribam va izlanishlarim natijasida iste'mol uchun tayyorlanadigan pomidor qoqisining ta'miga o'zgacha yangilik kiritishga muvaffaq bo'ldim. Bundan tashqari, xalqimiz orasida asosan qizil turdagi pomidorlar qayta ishlangani sababli Yusupovskiy naviga odatda kamroq ishlov berilgan va natijada bu navning isrof bo'lish foizlari yuqori bo'lgan. Ammo butajribadan so'ng, Yusupovskiy navini ziravorlar bilan qayta ishlashni ko'proq yo'lga qo'ysa bo'ladi. Hamda pitsalar va qaylalar ko'rki bo'lgan gazakbop konservalangan mahsulot olish yana bir izlanishlar maxsuli bo'ladi.

Kirish

Mazkur maqola xalqimiz sevib iste'mol qiluvchi pomidor mevasini qayta ishlab, gazakbop mahsulot tayyorlash haqida. Ushbu maqola aynan Yusupovskiy navini qayta ishlash jarayonlari orqali boshlanadi. Nega aynan Yusupovskiy? Sababi- bu nav qayta ishlash jarayonlarida kam foydalaniladi. Uning suvlilik darajasining yuqoriligi hamda pushti rangli bo'lganligi uchun asosan bu turdagi emas qizil turdagi navlardan keng foydalaniladi. Natijada bu isrofgarchilik foiz ko'rsatgichlarining ortishiga olib keladi. Buning oldini olish maqsadida Pushti rangli navlardan ko'proq foydalanish darkor. Pomidor mevasi iituzumdoshlar oilasi vakili bo'lib, sabzavot sifatida ekiladigan bir yillik o'simlikdir. Asosan yer bag'irlab yoki boshqa bir o'simliklarga chirmashib o'suvchi poyasi 1-3 metrgacha yetishi mumkin. Navlariga qarab-ertapishar, o'rtapishar va kech pishar pomidor navlari mavjud. Ertapishar pomidor navi- 47-52 kunda pishib asosan aprel oyining boshlarida ekiladi. O'rtapishar navi esa, 3 oy mobaynida pishib yetiladi hamda may oyining boshlarida ekiladi. Kechpishar navi esa 65-70 kunda pishib yetiladi va may oyining oxirlarida ekiladi. Hozirgi kunda pomidorni qayta ishlash undan turli salatlar, konserva mahsulotlari tayyorlash, pasta hamda tomatlar, shuningdek, tuzlamalar va qaylalar tayyorlash juda keng tarqalgan. Pazandachilikda yetakchi o'rinlarda hisoblanadigan pomido rmevasi qadimdan iste'molbop

hisoblangan. Shuning uchun uni qayta ishlash va oziq-ovqat safiga kiritish sog'liq uchun juda foydalidir. Pomidor mevasi inson organizmi uchun kerakli vitamin va mineral moddalarga boy hisoblanadi. Masalan, barchamizga ma'lum va mashhur serotonin moddasi asosan shokoladda uchraydi va inson kayfiyatini ko'tarishga yordam beruvchi hisoblanadi. Aynan shu modda pomidor tarkibida ham uchrab kayfiyat manbai hisoblanadi. Bundan tashqari, pomidor yosh va go'zal terining ham garovidir. U organizmda yurak-qon tomir kasalliklari va qon aylanish me'yorlarini normallashtiruvchi mevalar qatoriga kiradi. Dunyo davlatlari orasida Italiya pomidor iste'moli bo'yicha birinchi o'rinlardan joy olgan. Sababi Italiyaning hech bir ovqatini pomidorsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Pomidor pastalari va qaylallari Italiya pitsalarining ko'rkidir. Umuman olganda pomidorsiz oziq-ovqat sanoatini tasavvur qilish mushkul. Shunday ekan pomidor yetishtirish respublikamiz hududida uni iqlimga tobora moslashtirish va uni isrof qilmagan xolda saqlash va qayta ishlash hozirgi kunning dolzarb mavzularidan biri hisoblanadi. Ituzumdoshlar oilasi vakili bo'lgan pomidor mevalari 38-43 darajada uning yetilishdan ortda qolishi yoki sifati buzilishi mumkin. Barchamizga ma'lumki, yoz oylarida yurtimizdagi havo harorati 55-60 darajaga yetishi ham hech gap emas. Yurtimizda esa Sabzavotchilik, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti talabalari buning oldini olish maqsadida harorat oshgach, pomidor poyalari ustiga qurigan, yengil poyal imakkajo'xori poyalaridan soyabon sifatida foydalanishdi vasug'orish ishlari quyosh botgach amalga oshirilgan va buktulgan natijani bergan. Pomidorchilik sohasida bu kab iizlanishlar va tajribalar ko'plab uchrab turadi.

Barchamiz uchun sevimli bo'lgan ushbu meva tarkibi vitamin va minerallarga juda ham boy sanaladi. O'rtacha kattalikdagi pomidor tarkibida: 24,7 mg askorbin kislotasi; 14,2 mkg K; 76 mkg A vitamini; 0,144 mg B6 vitamini; 27 mkg B9 vitamini; 1,069 mg B3 vitamini; 0,97 mg E vitamin; 0,067 mg B1 vitamini; 0,16 mg B5 vitamini hamda 0.034 mg B2 vitaminlari border. 17 gr suv, 1,58 g oqsil va jami uglevodlar miqdori 7 gr, umumiy yog'lar esa 0,36 g ni tashkil etadi. Minerallardan esa Cu(mis) 0,106 mg; K(kaliy) 427 mg; Mn(marganets) 0,205 mg; Mg(magniy) 20 g; P(fosfor) 43 mg; Fe(temir) 0,49 mg; Zn(rux) 0,31 mg; Kalsiy va Natriy esa 2 % dan kamroq uchraydi.

Materiallar va uslublar

Olib borilgan tadqiqotda pomidorning Yusupovskiy navidan foydalanildi. Hozirgi kunda bozorlarimizda turli xil quritilgan mahsulotlarni topishimiz mumkin. Shu qatorda pomidorning ham qoqisi bor ammo ziravorlar bilan ishlov berib quritilganini topish biroz mushkuldir. Bu qilingan yangilik esa bizga o'zgacha ta'm va ko'rinish berdi. Natijada quritilgan qoqining o'zini iste'mol qilish va undan gazakbop mahsulot olishga ham muvaffaq bo'ldim. Ushbu mahsulotdan turli hil pitsalar va qayllalar uchun foydalanilsa bo'ladi. Bundan tashqari ushbu tajribaga kerak bo'lgan asosiy materiallar quyidagilar: Koreyadan keltirilgan ikki tabaqali quritgich uskunasi, ma'lumturdagi bir qancha ziravorlar, pomidorlar, zaytun moyi, sarimsoq piyoz, rozmarin va ma'lum harorat hamda idishlar, reafraktrometr, tarozi va mahsulot tarkibidagi namlikni o'lchovchi uskuna. Tajribada ishlatilgan konvektiv ikki tabaqali quritgich moslamamiz maxsus sukatlar tayyorlash uchun Koreadan keltirilgan bo'lib u uskuna, har ikkala tabaqaning harorati vaquritish davomiyligini alohida belgilash imkonini beradi. Har birtarafda 12 tadan jami 24 ta maxsus patnisga ega. Har bir patnis esa o'zida 6-7-8 kg gacha mahsulot og'irligini ko'tara oladi va bu bizga 150-200 kg mahsulotn bir vaqtning o'zida qurita olish imkonini beradi.

Natijalar va ularning tahlili

Birinchi navbatda Yusupovskiy pomidoridan tayyorlangan qoqilarni saralab, konservaboplarini tanlab olamiz. Eng avvalida qoqidani 5 gr olib maxsus meva tarkibidagi ququq moddani o'lchaydigan apparatimizda tarkibidagi quruq moddasini aniqlaymiz. So'ng

esa qand miqdori o'lchanadi. Qand miqdori Koreadan keltirilgan refraktrometr asbobida o'lchanadi. Dastlab, asbobning oynasi tozaligiga ishonch xosil qilingach, pomidor suvidan bir tomchidan tomizamiz va yorug'lik yaxshi bo'lgan tarafga qaraladi.

So'ng konserva tayyorlash uchun kerak bo'ladigan idishlar 100 gradus issiqlikda sterilizatsiya qilinadi.

1-rasm. *Konserva mahsulotini tayyorlashdan avval idishlarni sterilizatsiya qilish jarayoni*

Sterilizatsiya qilingan bonkalarga saralab olinganm qoqilarni birin ketinlik bilan joylaymiz va ular orasiga sarimsoq donlari va yaxshilab yuvib olingan rozmarin shoxlaridan qo'shamiz. Ushbu jarayon birin ketinlik bilan davom etadi. Tayyor bo'lgan konserva ustidan zaytun yog'ini qo'shamiz va maxsus qopqoq yordamida yopamiz.

2-rasm. *Konserva uchun kerakli qo'shimchalar zaytun yog'i, rozmarin hamda sarimsoq piyoz*

Hosil bo'lgan mahsulot saqlanuvchanligi quidagicha: 10-15 gradusdan oshmagan xolda 3oy mobaynida.

3-rasm. Tayyor bo'lgan gazakbop konserva mahsulotining umumiy ko'rinishi

Xulosa

Xulosa qiladigan bo'lsak, har bir navning o'ziga xos xususiyatlari, o'ziga xos tarkibi va vitaminlari bor. Shu bilan birga, har qanday meva sabzavotdan to'g'ri va oqilona foydalana olishimiz darkor. Mazkur amaliy tajribamdan yetqazmoqchi bo'lgan ishim-kam iste'mol qilinadigan, nisbatan kamroq qayta ishlanadigan pushti rangli Yusupovskiy pomidorni ziravorlar yordamida qayta ishlov berib, qoqi tarzida ham iste'mol qilish va undan zaytun yog'i hamda rozmarin, sarimsoq piyozlar bilan birgalikda konserva tayyorladim. Natijada uning xush ta'mligi hamda eksportbopligini oshirishga muvaffaq bo'ldim. Bu esa oziq-ovqat sanoatida ajoyib yangilik bo'la oladi, albatta. Bundan tashqari hozirgi kunda urf bo'lgan italiano pastalariga ham ajoyib qadoqlangan aynan mana shu turdagi pomidorlar ishlatilimoqda. Yaqin kelajakda aynan shu turda ishlov berib quritilgan Yusupovskiy pomidorlari yetishtirila boshlasa, maqsadga muvofiq ish bo'ladi. Sababi yurtimiz hududida qizil pomidorlar pushti pomidorlarga nisbatan 3,4% ga ko'proq nisbatda ekiladi va eksport qilinadi. Agar biz bu notengsizlikni to'g'iray olsak Yusupovskiyning hamda qizil turdagi pomidorlar yetkazilish nisbati teng bo'ladi. Ziravorlarning ham o'zgacha ta'm va xususiyatlari yanada uyg'unlashgan maza beradi. Keyingi tadqiqotlarimiz davomida boshqa turdagi navlardan ham tajriba qilib ko'rishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shaumarov X.B.Islamov S.Ya, "Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi", T.:ToshDAU, 2021-yil.
2. I.E.Abdullayev, A.A.Abdiyev, Sh.R.Ubaydullayev "Meva-sabzaavotlarni quritish texnologiyasi" (o'quv qo'llanma):Toshkent-2020-yil.
3. Bo'riyev X.CH., Jo'rayev R., Alimov O., Meva-sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish (o'quv qo'llanma). – T.: ToshDAU, 2003.

4. Sindarov O.X Mevachilik va sabzavotchilik. Darslik.

5. Абдурахмонов А.А., Раҳимов Р.Қ. Озиқ-овқат маҳсулотлари технологияси. –
Тошкент: Фан, 2018.

Internet manbalari:

1. <https://www.agro.uz/pomidor-2/> (<https://www.agro.uz/pomidor-2/>)

2. <https://daryo.uz/2022/07/27/pomidorning-kopchilikka-nomalum-7-ta-foydali-xususiyati>
(<https://daryo.uz/2022/07/27/pomidorning-kopchilikka-nomalum-7-ta-foydali-xususiyati>)

3. <https://kitobxon.com/oz/kitob/pomidor-etishtirish-va-qayta-ishlash>
(<https://kitobxon.com/oz/kitob/pomidor-etishtirish-va-qayta-ishlash>)

